

OYBEKNING "NAVOIY" ROMANIDA ARXAIZMLARNING ISHLATILISHI

Ataxanova Manzura Rajabboyevna

Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti o'qituvchisi

e mail:manzurarajabboyevna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18453600>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi Oybekning "Navoiy" romanida ishlatilgan eskirgan so'zlar, jumladan, arxaizmlarning qo'llanilishi borasida so'z yuritilgan. Navoiy davri til sathlari orasida bo'lgan o'zgarishlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: arxaizm, eskirgan so'z, til sathi, xatna, leksik sath, istorizm, juzdon, eskirganlik ottenkasi

Аннотация: В данной работе рассматривается использование устаревших слов, включая архаизмы, в романе Ойбека «Навои». Обсуждаются изменения, произошедшие между языковыми уровнями эпохи Навои.

Ключевые слова: архаизм, устаревшее слово, уровень языка, сокращение, лексический уровень, историцизм, жаргон, оттенок устаревания

Annotation: This thesis discusses the use of obsolete words, including archaisms, in Oybek's novel "Navoiy". It discusses the changes that occurred between the linguistic levels of the Navoiy era.

Key words: arxaizm, eskirgan so'z, til sathi, xatna, leksik sath, istorizm, juzdon, eskirganlik ottenkasi

Ma'lumki, jamiyat hayotida davrlar osha yuz beradigan turli-tuman o'zgarishlar, yangilanishlar, rivojlanishlar tilda ham o'z ifodasini topadi. Til sathlari orasida bu o'zgarish va yangilanishlarni, eng avvalo, leksik sath, ya'ni lug'at boyligi to'liq aks ettiradi. Jamiyat o'sib-o'zgarib borar ekan, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy hayotdagi ba'zi tushunchalar tamomila eskirib, amaliyotdan chiqib ketadi yoki o'sha so'zning ma'nosi saqlanib so'zi iste'moldan chiqib ketadi. Bunday so'zlar tilshunoslikda arxaizmlar deb yuritiladi. Arxaizm eskirgan so'z turlaridan biri bo'lib, zamonaviy narsa va hodisalarning eskirib qolgan nomlaridir.

Istorizmda predmet yoki hodisaning o'zi ham, nomi ham eskirgan bo'ladi, arxaizmda esa predmet yoki hodisa zamonaviy bo'lib, uning o'tmish nomi yoki nomlaridan biri iste'moldan chiqadi, eskiradi. Natijada predmet yoki hodisa hozirda yangi, boshqa nom bilan yuritilayotgan bo'ladi. Shuning uchun predmetning eskirgan nomi uning yangi nomi oldida qandaydir notabiiyroq tuyuladi. Mana shu notabiiylik arxaik leksikaning odatiy leksikaga nisbatan olinganda qandaydir eskilik, eskirganlik ottenkasiga ega bo'lishini ko'rsatadi. Masalan,

- *Tavba, - dedi ko'zini olaytirib, -Muzaffar Mirzoning xatna to'ylari yaqinda o'tmaganmidi?*

Xatna – arxaizm, sunnat to'yi.

Haqiqatdan ham "xatna" so'zi "sunnat" so'zi oldida notabiiyroq tuyuladi. "Xatna" so'zi hozirgi kunda eskirgan so'zdir, lekin ma'nosi haliyam o'sha-o'sha, faqat o'rniga sunnat so'zi ishlatilgan.

"Xatna" so'ziga izohli lug'atda – musulmonlar va ba'zi xalqlarda o'g'il bolalar jinsiy a'zosining uch qismi terisini qisman kesish yoki kestirish, deya izohlangan.

Bu qog'ozni juzdonga solib qo'ydi.

Juzdon- arxaizm, papka ma'nosida

-Bizga qolsa, - dedi Navoiy,- saltanat tojini quyosh yanglig' samovat doirasida deb biling.

Samovat – eskirgan soʻz, osmon, falak, koinot

Arxaik soʻzlar extiyoj talabiga koʻra, zamonaviy-sinxronik nutq (matn) larda ishlatiluvchi, ammo zamonaviy normaga kirmovchi soʻzlardir. Mana shu funksiyasiga koʻra arxaizm tamoman unutilgan oʻlik tillardan farqlanadi.

Oʻlik soʻzlar funksional-normativ jihatdan tamoman eskirgan soʻz turlaridir. Ularni oʻtmish yoki uzoq oʻtmish davr tili namunalarida uchratish mumkin. Oʻlik leksika adabiy tilning zamonaviy normasi nuqtai nazaridan tamoman unutilgan soʻzlardir. Shu tufayli bunday soʻzlarning maʼno va funksiyalari koʻp holda maxsus izohlar va etimologik kuzatishlarsiz noaniq va tushunarsiz boʻladi.

Arxaizmning eskirganligi bu xil soʻzlarning zamonaviy nutqda qoʻllanish darajasi, narsa va hodisalar nomi sifatidagi holatiga koʻra belgilanadi. Bunda individual, juzʼiy nutq faktlari emas, ommaviy nutq, soʻzning ommaviy qoʻllanish holati hisobga olinadi. Mana shu nuqtai nazardan baholaganda arxaik soʻzlar nafaol soʻzlar, faol lugʼat tarkibidan nafaol lugʼat tarkibiga oʻtib, eskirgan leksemalardir. Demak, arxaizm til nafaol lugʼat tarkibi mulkidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Muso Toshmuhammad oʻgli Oybek. “Navoiy”-Toshkent:Navroʻz, 2019
2. Yoʻldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – Toshkent: Fan, 2007
3. Yoʻldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Toshkent: Fan, 2008.
4. Mahmudov N. Nurmonov A. Oʻzbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksis). T.: Oʻqituvchi, 1995.
5. Gʻulomov A. Asqarova M. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. -T.: Oʻqituvchi